

HUQUQIY ONG YUKSAKLIGI-KOMILLIK KAFOLATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6430919>

Abdurasulov Muhammadqodir Abdurasulovich

Andijon viloyat yuridik texnikumi o'qituvchisi

2-darajali adliya maslahatchisi

O'sib kelayotgan avlod huquqiy ta'lim - tarbiyasining xususiyatlari yangi jamiyatning o'z xarakteri, turmush tarziga asoslanadi.

Avvalo, huquqiy ta'lim - tarbiya yangi insonni kamol toptirishning samarali vositasi hisoblanadi. Qonunlar jamiyatimizning eng muhim axloqiy normalarini ifodalash bilan Ayni bir vaqtda ushbu normalarning nafaqat e'lon qilinishi, shu bilan birga real ta'minlanishining dalili bo'lib xizmat qiladi. Shu jihatdan olganda huquq qudratli tarbiya vositasi hisoblanadi. Huquqiy ta'lim - tarbiya yana shuning uchun ham muhimki, jamiyat qonunlari o'zining dolzarbligini saqlab qoladigan ilg'or va insoniy qoidalarni o'z ichiga olgan bo'ladi.

Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, huquqbuzarliklarni sodir etadigan yoshlarning huquqiy ongi ularning boshqa tengdoshlari huquqiy ongidan farq qiladi. Huquqbuzarlarning qonunni yaxshi bilaman degan fikri ko'pincha noto'g'ri fikr bo'ladi:

- birinchidan, birinchi jinoyatgacha ularning huquqiy xabardorligi tengdoshlarining yaxshi xulq atvor haqidagi xabardorlikdan unchalik farq qilmaydi;

- ikkinchidan, bunday bilimlar tasodifiy va bir tizimga solinadi. Biz tekshiruvdan o'tkazgan huquqbuzarlar jinoyat huquqi normalarini o'zlari sinovdan o'tkazgan darajadagina bilishlari ma'lum bo'ldi. Yosh huquqbuzarlarning 45 foizi jinoiy jazolash, uning haqiqiy xarakteri haqida faqat jinoyatlarni sodir qilishganidan keyin bilib olishgan.

Odatda, yosh huquqbuzarlar oilalarida va ular asosan bo'sh vaqtni birga o'tkazadigan do'stlari davrasida noto'g'ri qarashlar eng avjiga chiqqan bo'ladi. Bunda o'smirlar axloqqa zid muhitga duch kelganida va uning qarashlarini qabul qilib olganida ular ko'pincha axborotning rasmiy kanallaridan psixologik jihatdan "o'zilib qolgandek" bo'lishadi yoki bunday axborotga nisbatan o'zlashtirib olgan noto'g'ri fikrlari nuqtai nazaridan yondoshadilar. Shuning uchun yoshlar bilan olib boriladigan ish shu bilan birga ularga salbiy ta'sir ko'rsatadigan manbalarni, tegishli salbiy pozitsiyalar mazmuni va dalillarini aniqlash, ishonchli qarshi dalillar

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

va qonunni himoya qiluvchi dalillarni tanlash, o`smirlar uchun noxush ijtimoiy vaziyatni o`zgartirishdan iborat bo`lishi kerak. Huquqiy ta`lim - tarbiyani faqat darslar, suhbatlar, leksiyalar o`tkazish yo`li bilangina amalga oshirib bo`lmaydi. Bu ish tarbiyachilarning o`z tarbiyalanuvchilari hayotiga faol aralashuvini ham taqozo etadi .

Huquqiy ta`lim-tarbiya bu barcha fuqarolarning huquqiy savodxonligini ta`minlashning asosi hisoblanadi.

Ma`lumki, sog`lom oilada munosabatlar sog`lom asosga quriladi. Ota-ona o`rtasidagi samimiy munosabat, ulardan har birining o`z huquq va majburiyatlarini sidqidildan bajarishi, ayni paytda oilaning umumiy manfaatlari uchun har qanday qiyinchilikka tayyor bo`lishi farzandlar uchun katta maktab vazifasini o`taydi. Bunda, ayniqsa, bolalarning barcha qiziqish va intilishlariga o`z vaqtida to`liq javob berilishi, ularning qarovsiz qoldirilmasligi o`ta muhim rol o`ynaydi. Chunki murg`ak qalbida, ongu shuurida paydo bo`lgan savollarga vaqtida javob topolmagan bola ularning yechimini o`zicha qidirishga – kerakli-keraksiz, o`rinli-noo`rin ishlarga qo`l urishga odatlanib o`sadi. Yoki qarovsiz qoldirilgan bolaning o`z moddiy va ma`naviy ehtiyojlarini mustaqil hal etish uchun o`z bilganicha harakat qilishdan boshqa iloji qolmaydi. Bunda, tabiiyki, yetarlicha hayotiy tajriba va ko`nikmaning yo`qligi tufayli nima to`g`riyu nima noto`g`ri ekanini bilmaydigan bola xato yo`ldaligini hadeganda anglab yetmaydi. Bu xatolar haqida unga vaqtida aytilib, kerakli nasihat va ko`rsatmalar berilmasa, bunday xatti-harakatlar uning uchun odatga aylanib qoladi. Tarki odat esa, xalqimiz ta`biriga ko`ra, amri maholdir. Shu tariqa, tarbiyaning noto`g`riligi oqibatida bir bolaning umri xazon bo`ladi – u el-yurt uchun foydasi tegadigan hayot yo`liga emas, balki jinoyat yo`liga kirib ketganini bilmay qoladi.

Shuning uchun ham voyaga yetmaganlarning ta`lim-tarbiyasi, ularning ongu tafakkurini huquqiy madaniyat tamoyillari asosida shakllantirish masalasi, ayniqsa, bugungi kunda tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bizning mamlakatimizda voyaga yetmaganlar o`rtasida huquqbuzarliklarning oldini olish, bu yo`nalishda huquqiy targ`ibot-tashviqot, ma`naviy-mafkuraviy tarbiya ishlarini samarali olib borish bo`yicha muayyan ishlar olib borilyapti. Bunda Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2000-yil qabul qilingan "Voyaga yetmaganlar bo`yicha komissiyalar faoliyatini takomillashtirish to`g`risida" gi qaror muhim ahamiyat kasb etmoqda. Hozirgi vaqtda mamlakatimizda o`z tarkibida mahalla, xotin-qizlar, ma`naviyat va yoshlar tashkilotlari vakillari, katta hayot tajribasiga ega bo`lgan keksalar, pedagoglar, ziyolilar, huquq-tartibot, hokimiyat idoralari xodimlari, deputatlarni birlashtirgan ikki yuzdan ziyod ana shunday komissiya samarali

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

faoliyat ko'rsatyapti. Bu komissiyalar jamoatchilik e'tiborini voyaga yetmaganlar o'rtasida uchrab turadigan huquqiy, ma'naviy-axloqiy muammolarga qaratish va ularni hokimiyat, huquq-tartibot idoralari, nodavlat tashkilotlari bilan hamkorlikda hal etishda, ayniqsa, muhim va ta'sirchan ijtimoiy omil vazifasini bajarmoqda. Bugungi kunda mamlakatimiz aholisining 44 foizdan ziyodini voyaga yetmaganlar tashkil qiladi. Ana shunday katta kuchning kelajakda qanday insonlar bo'lib yetishi, hech shubhasiz, davlatimiz va jamiyatimizning bugungi va ertangi kelajagini belgilaydigan eng muhim, hal qiluvchi masaladir. Shu bois, mamlakatimizda yosh avlodning nafaqat jismonan, ayni vaqtda ma'naviy-axloqiy jihatdan yetuk insonlar bo'lib voyaga yetishiga katta ahamiyat berilmoqda. Shu yo'nalishdagi maqsad va vazifalarni amalga oshirishda yuqorida zikr etilgan komissiyalarning faoliyati ham katta rol o'ynamoqda. Ularning faoliyatida boshqa bir qator ishlar qatori ijtimoiy himoyaga muhtoj voyaga yetmaganlarni qo'llab-quvvatlash yo'nalishidagi tadbirlar ko'lami ham tobora kengayib bormoqda. Jumladan, mehribonlik uylari, maxsus maktab-internatlarda tarbiyalanayotgan bolalarning ahvoli, ma'naviy-psixologik rivojlanishidan xabardor bo'lib turish, ularning yashash va o'qish sharoitlarini yaxshilash, bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishga ko'maklashish borasida ibratli ishlar qilinmoqda. Keyingi yillar davomida 28 ta mehribonlik uyi, 85 ta ixtisoslashtirilgan maxsus maktab-internatning davlat va homiylik mablag'lari hisobidan ta'mirlanib, zamonaviy o'quv qurollari, tibbiy asbob-uskuna, sport va madaniyat anjomlari bilan ta'minlangani bu borada juda katta qadam bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –Toshkent:O'zbekiston, 2018.
2. "Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi". BMT Bosh Assambleyasining Rezolyusiya 217 A (III) bilan 1948 yil 10 dekabrda qabul va e'lon qilingan.
3. Mirziyoyev. Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. T:O'zbekiston. 2018.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaaatnomasi. 29 dekabr, 2020 yil.
5. O.Karimova. "Huquqni o'qitish metodikasi" T.:2011 yil.
6. Islomov Z.M. Huquq tushunchasi, mohiyati, ijtimoiy vazifasi. –T.: TDYUI, 2004